

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ

Халмаханбетова Алия Афиз кизи¹, Абдимталипова Зарина Абдумалик кизи¹,
Юсуфова Жасмина Улугбек кизи¹, Наримбетова Жанар Ерджан кизи¹, Абдуллаева
Гавхар Сапаровна²

¹Студентка II- курса по направлению логопедия ЧДПУ,

²Научный руководитель, и.о. профессора кафедры “Специальной педагогики”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029216>

В мире около 32 миллионов детей имеют нарушения слуха. На каждую тысячу новорожденных приходится 2–3 ребенка со значительным снижением слуха. У 2–3 детей нарушения слуха возникают в первые годы жизни. Среди детей школьного возраста тугоухость встречается уже у 2% детей. Еще около 8% детей имеют центральные расстройства слуха, которые проявляются в проблемах слухового внимания и слуховой памяти, нарушениях речи, трудностях обучения.

Психолого-педагогические методы реабилитации детей с нарушениями слуха необходимы при использовании любых медицинских и технических методов реабилитации. Они включают занятия с сурдопедагогом и логопедом по развитию у ребенка разных навыков, прежде всего слухового и слухоречевого восприятия родного языка и устной речи, а также создание благоприятных условий для развития у ребенка речи и для обучения[1].

Эти методы также включают развитие у детей коммуникативных и социальных навыков, познавательных процессов (мышления, памяти, внимания, воображения и др.), эмоционально-волевых качеств, обучение и воспитание ребенка, психологическую поддержку родителей и их обучение умению общаться с ребенком, развивать и обучать его в домашних условиях.

В комплексной реабилитации детей с нарушенным слухом участвуют разные специалисты.

1. *Врач-сурдолог* (от лат. *surdus* — глухой) проводит диагностику нарушений слуха, слухопротезирование СА, настройку СА и КИ, лечение. Работает в сурдологическом центре или сурдологическом кабинете.

2. *Сурдопедагог* — специальный педагог, который участвует в диагностике нарушения слуха у ребенка, занимается развитием слуха и речи, обучением детей с нарушенным слухом. Работает в детских садах и школах для детей с нарушенным слухом, сурдологических и реабилитационных центрах. В последние годы некоторые сурдопедагоги работают в логопедических и массовых детских садах, школах, где организованы группы интегрированного обучения для детей с нарушенным слухом.

3. *Врач-оториноларинголог* лечит кондуктивную тугоухость и заболевания лор-органов, приводящие к нарушениям слуха. Работает в поликлинике, лор-отделении детской больницы.

4. *Врач-невролог* диагностирует и лечит неврологические заболевания, которые нередко встречаются у детей с патологией слуха. Работает в поликлинике, детской больнице.

5. *Отохирург* проводит операции кохлеарной имплантации или имплантации имплантируемых слуховых аппаратов.

6. *Психолог* оказывает психологическую помощь ребенку и его семье, проводит занятия по развитию психических функций у ребенка.

7. *Логопед* занимается развитием произносительной стороны речи и устной речи у детей с нарушениями речи, а также у детей с небольшой степенью снижения слуха. В последние годы многие логопеды занимаются с детьми с КИ, которые уже начали говорить.

8. *Социальный педагог* помогает ребенку и его семье решать социальные проблемы.

Если ребенок с нарушенным слухом имеет дополнительные заболевания и нарушения развития (ДЦП, аутизм, нарушения зрения, интеллекта, эндокринные заболевания и др.), то в его реабилитации участвуют также соответствующие врачи и педагоги. Например, если у ребенка есть нарушения не только слуха, но и зрения, он должен также получать помощь офтальмолога и тифлопедагога.

Главная проблема слухового восприятия большинства детей с нарушениями слуха — звуки слышатся тихими или не слышны. В этом случае ребенку помогает слуховой аппарат (СА) — устройство для усиления речи и других звуков. Существуют разные типы СА — карманные, заушные, внутриушные, имплантируемые, в очковой оправе[2].

РИС.1.Различные типы слуховых аппаратов.

После операции ребенок не слышит, пока не подключат процессор КИ. Процессор подключают и настраивают через 3–6 недель, когда заживет операционная рана. Это делает врач-сурдолог, прошедший специальное обучение. Во время настройки специалист последовательно подает электрические импульсы на электроды КИ, определяя минимальный уровень тока, который вызывает реакцию у ребенка. Необходимо также определить уровень тока, при котором возникает дискомфортная реакция, чтобы установить максимальный комфортный уровень стимуляции. Процессор КИ настраивают по поведенческим реакциям ребенка на электрические стимулы и звуки во время занятия с сурдопедагогом, а также по данным объективных методов. Так же, как и при настройке СА, уровень стимулов повышают постепенно, чтобы ребенок привык к новым ощущениям и смог комфортно воспринимать громкие и тихие звуки. Этот процесс занимает 10–14 дней.

Ребенку необходимо регулярно проверять и корректировать настройку процессора КИ. Интервалы для проверки определяют специалисты центра кохлеарной имплантации. Обычно в первый год после подключения процессора КИ это делают с интервалами 3 мес., 6 мес., затем каждые 6 мес. в течение 3 лет и далее ежегодно. У детей с аномалией улитки, дополнительными нарушениями настройка КИ корректируется чаще[3].

Во всем мире развиваются два подхода к обучению детей с нарушениями слуха:

— специальное (коррекционное) обучение — обучение в детских садах и школах для детей с нарушенным слухом (для глухих и слабослышащих);

— интегрированное обучение — совместное обучение детей с нарушенным слухом с нормально слышащими детьми в массовых детских садах и школах (*экстернальная интеграция*). Ребенок учится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к детям массовой школы.

Выделяется также *интернальная интеграция* — совместное обучение детей с разными нарушениями.

В последние годы понятие «интегрированное обучение» детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сменилось понятием «инклюзивное обучение». При этом, в отличие от интегрированного обучения, ребенок с ОВЗ не просто учится вместе с нормально развивающимися детьми, но образовательное учреждение должно создать условия, необходимые для обучения такого ребенка.

Инклюзивное обучение особенно актуально для детей с нарушенным слухом, поскольку с помощью СА/КИ дети с разной степенью тугоухости слышат речь и благодаря этому могут осваивать родной язык и речь, слушая речь окружающих взрослых. В условиях инклюзивного обучения у ребенка с СА/КИ есть необходимая ему речевая среда — *возможность, необходимость и потребность* слушать речь и общаться с помощью устной речи.

После введения обследования слуха у новорожденных в роддомах (аудиологический скрининг) у многих детей рано выявляется нарушение слуха. Это позволяет слухопротезировать ребенка и начать с ним коррекционно-развивающую работу в раннем возрасте. Многие глухие дети имплантируются в возрасте 1–2 лет. Благодаря этому все больше детей с СА/КИ к школьному возрасту по уровню развития речи приближаются к слышащим сверстникам, и поэтому многие из них посещают массовые детские сады и школы. Увеличение числа детей с СА/КИ в таких учреждениях связано также с принятием законов, позволяющих родителям самим выбирать тип образовательного учреждения для своего ребенка, распространением инклюзивной формы обучения детей с ОВЗ как способа их социализации. Поэтому в массовой школе могут учиться также дети с СА/КИ, которые по уровню речевого развития, по существу, не готовы к обучению в такой школе[5].

В настоящее время права ребенка с ОВЗ на образование регулируются Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в котором этому вопросу посвящена статья 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». Согласно пункту 4 статьи 79: «Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Родители могут подать заявление о принятии ребенка в школу на общих основаниях через МФЦ в определенные сроки по месту регистрации. Но нередко школа не готова принять ребенка с нарушениями слуха и объясняет отказ отсутствием нужных специалистов. Для того чтобы ребенка с СА/КИ приняли в массовую школу и в ней были созданы условия для его успешного обучения, необходимо подать заявление в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и организации обучения и воспитания для ребенка.

Во время обследования в ПМПК ребенок может очень волноваться и хуже выполнять тестовые задания, чем он это умеет делать. Поэтому следует иметь при себе характеристику сурдопедагога-дефектолога (логопеда), с которым ребенок регулярно занимается. В ней описывается уровень сформированности у ребенка слухового восприятия, понимания речи, словарного запаса, грамматических представлений, произносительных, речевых коммуникативных и учебных навыков, связной речи, навыков чтения, письма, счета. Полезно также принести видеозаписи занятий, которые демонстрируют выполнение ребенком разных заданий, позволяющих определить уровень развития понимания речи ребенком и его устной речи (диалогической, связной). Ребенка следует заранее подготовить, объяснить ему, что его ожидает немного необычное занятие-тест с новыми педагогами. Можно предварительно провести игру «Маленький экзамен», во время которой взрослый с ребенком по очереди дают друг другу разные задания и выполняют их. Такая игра поможет ему более уверенно чувствовать себя в подобной ситуации. Перед консультацией важно покормить ребенка и взять с собой питье и легкий перекус.

Рекомендации формулируются в заключении.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) заключение содержит следующие рекомендации:

- 1) ребенок должен сидеть за 1–2-й партой;
- 2) обучение ребенка осуществляется по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования с созданием условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения слуха (слабослышащих, вариант 2.1);
- 3) форма получения образования — по выбору родителей/законных представителей;
- 4) необходимо использование форм и методов психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с требованиями образовательной программы.

Необходимые формы и методы психолого-медико-педагогической помощи предполагают использование опережающего обучения при слуховом восприятии текстов в процессе подготовки к письменным работам (диктант, изложение, сочинение), а также создание специальных условий для получения образования[7].

Специальные условия для получения ребенком с нарушениями слуха образования включают:

- использование специальных технических средств обучения коллективного/индивидуального пользования;

— организацию и создание слухоречевой среды с использованием звукоусиливающей аппаратуры разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты и

FM-системы;

— организацию безбарьерной среды, предполагающую наличие текстовой информации в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающих об опасностях, изменениях в режиме обучения; дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной;

— контроль состояния слуха;

— обучение с опорой на печатный текст и наглядность;

— организацию психолого-педагогического сопровождения, в том числе проведение индивидуальных коррекционных занятий.

В заключении могут быть определены следующие необходимые ребенку индивидуальные коррекционные занятия:

— с учителем-логопедом по формированию произносительной стороны речи и фонетико-фонематического строя речи; по предупреждению и преодолению ошибок, связанных с фонематическими трудностями; по обучению различным видам языкового анализа; по расширению, уточнению, активизации словарного запаса; по формированию грамматического строя речи;

— с педагогом-психологом по формированию полноценных социальных компетенций, по развитию адекватных коммуникативных навыков общения с учителями и одноклассниками, по развитию познавательных процессов, по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов и негативного отношения к школьному обучению, по поддержанию эмоциональнокомфортной обстановки;

— с учителем/учителем-дефектологом (сурдопедагогом) по совершенствованию слухозрительного восприятия, навыков вербальной и невербальной коммуникации.

Это заключение вместе с заявлением и другими документами подается в школу. Заключение носит рекомендательный характер для родителей, а для школы — обязательный. Если в заключении ПМПК в соответствии с уровнем речевого или общего развития ребенку рекомендовано обучение в коррекционной школе, то родители все равно могут подать заявление на обучение ребенка в массовой школе. Однако при этом школа может отказаться обеспечить ребенку дополнительные необходимые условия для обучения. В любом случае важно, чтобы родители заранее познакомились с учителем и организовали встречу с ним ребенка, объяснили учителю особенности восприятия и понимания речи ребенком, постарались наладить с учителем доверительные отношения, выразили готовность оказывать помощь ребенку и учителю и были готовы ее оказывать на протяжении всего обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаева Г.С., Мўминова Л.Р. Логопедия ва умумий психология модуллари бўйича электрон дарслик / Адлия Вазирлиги хузуридаги интеллектуал мулк агентлигининг гувоҳномаси. – Тошкент: 2021. № DGU 13719.
2. Абдуллаева Г.С., Проблемы инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями Узбекистане / V Международная конференция

- инклюзивное образование “Проблемы, поиск путей решения”. – Таджикистан, Душанбе. 2019.14-15 декабря. – С. 66-70.
3. Зонтова О. В. Рекомендации для родителей по развитию слухового восприятия у детей с нарушенным слухом (с рабочими тетрадями) / под ред. И. В. Королевой. — Санкт-Петербург : СПб НИИ уха, горла, носа и речи, 2010.
 4. Интегрированное обучение детей с нарушением слуха / под ред. Л. М. Шипицыной, Л. П. Назаровой — Санкт-Петербург, 1999.
 5. Королева И. В. Кохлеарная имплантация и дети. Все самое важное для родителей. — Санкт-Петербург : Умная Маша, 2010.
 6. Королева И. В. Введение в аудиологию и слухопротезирование. — Санкт-Петербург : КАРО, 2012.
 7. Королева И. В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кохлеарной и стволомозговой имплантации. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016.
 8. Королева И. В. Развивающие занятия с детьми с нарушением слуха раннего возраста. — Санкт-Петербург : КАРО, 2018.